

El Programa para el adelanto de la mujer: un paso en la implementación de la perspectiva de género en Cuba

Autores: MS.c. Ana Rita Ramos Pimentel¹, Lic. Litzandra Montes de Oca González ².

¹Escuela Provincial del Partido. “Cándido González Morales”, Circunvalación Este. Camagüey CP 70100, ¹ana.pimentel@reduc.edu.cu,

RESUMEN.

La ponencia tiene como objetivo demostrar la utilidad de la experiencia de trabajo con los cuadros de la FMC de Camagüey dando cumplimiento a uno de los objetivos de trabajo del Sistema de Escuelas del Partido, la vinculación permanente a la práctica de la dirección política de las organizaciones de masas, consistente en la participación directa del sistema de trabajo de la organización FMC. Por lo antes expuesto, el trabajo desarrollado en esta etapa ha sido continuo en los diferentes niveles de dirección, incluyendo el municipio Camagüey. Los resultados de esta experiencia permitieron obtener una información oportuna sobre el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, aprobado por el Decreto Presidencial 198 del 2021. El programa tiene como objetivo general, fortalecer el compromiso político del gobierno con la atención a la mujer, teniendo en cuenta los 18 Objetivos de Trabajo derivados del X Congreso de la FMC efectuado en marzo del 2019. Esto demanda profundizar en aspectos relacionados con la dirección política de la sociedad, fundamentalmente en la comunidad para la atención a la mujer y lograr empeños superiores en el funcionamiento de las organizaciones de base de esta organización. Además responde al proyecto de investigación de la Escuela Provincial del PCC, específicamente a la tarea No. 3 que consiste en los fundamentos epistemológicos de la dirección del trabajo educativo, para la integración con las organizaciones de masas. En el desarrollo del trabajo se emplearon los métodos de investigación educativa pertinentes.

Palabras claves: Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, Género.